

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

O USO DO JOGO AVENTURA PERCENTUAL NO ESTUDO DA PORCENTAGEM

 DOI: 10.5281/zenodo.13916693

Jaqueline Maria Barbosa⁸³

Thaís Maria da Silva Barros⁸⁴

Orientador: Anderson Douglas Pereira Rodrigues⁸⁵

RESUMO

Este relato de experiência tem por objetivo apresentar o jogo matemático “Aventura Percentual” utilizado durante o evento intitulado “Semana da Matemática” da UPE Campus Mata Norte. Ele foi idealizado por todos os membros que compõe a autoria deste relato, visando ser algo recreativo no estudo da porcentagem. O jogo em si não foi criado para ensinar o conteúdo de porcentagem, mas para auxiliar na fixação dele, proporcionando uma experiência lúdica ao estudante da Educação Básica. Participaram da aplicação desse jogo estudante dos cursos de Matemática e Pedagogia da referida IES (Instituição do Ensino Superior) que demonstraram entusiasmo e puderam se auto avaliar em cada jogada em relação a suas dificuldades no conteúdo de porcentagem. O jogo se mostrou potencialmente significativo, pois, pudemos perceber, que a competição saudável estimulou a participação ativa dos

⁸³ Universidade de Pernambuco –UPE. E-mail: jaqueline.mariabarbosa@upe.br

⁸⁴ Universidade de Pernambuco –UPE. E-mail: thais.barros@upe.br

⁸⁵ Universidade de Pernambuco –UPE. E-mail: anderson.rodrigeussilva@upe.br

participantes. Observamos ainda que ele favoreceu habilidades sociais e emocionais, como a cooperação, a paciência e a resiliência diante dos desafios propostos.

Palavras-chave: Jogo matemático. Porcentagem. Contribuição a aprendizagem.

INTRODUÇÃO

As dificuldades dos alunos em matemática, especialmente no que diz respeito a porcentagens, acréscimos e decréscimos, são comuns e podem ser atribuídas a vários fatores. Primeiramente, a compreensão de conceitos abstratos e a habilidade de traduzir problemas do cotidiano para a linguagem matemática pode ser desafiadora. Muitos estudantes têm dificuldade em entender que porcentagem é uma forma de fração, o que pode complicar a aplicação desses conceitos em problemas práticos (CASTRO FILHO, 1995). No caso de acréscimos e decréscimos, a dificuldade aumenta porque os alunos precisam não apenas calcular a porcentagem de um valor, mas também somá-la ou subtraí-la corretamente do valor original.

Esse fator motivou os autores deste texto a desenvolver e aplicar o jogo chamado de “Aventura percentual”⁸⁶ que se trata de um jogo de tabuleiro desenvolvido com material reciclável e que tem as seguintes regras:

Serão 3 jogadores, um sendo o juiz da partida e os outros dois adversários. Um dado é lançado para dizer quem vai começar a partida, o jogador que tirar o número mais alto no dado começa a partida. O juiz terá em mãos 10 cartas que serão colocadas na frente dos participantes viradas para baixo com perguntas sobre porcentagem. O primeiro jogador deverá escolher uma delas. Em seguida, o juiz deverá ler a carta escolhida, podendo reler quando necessário. Esse participante deverá responder à pergunta e o juiz validar a resposta que estará em uma ficha a parte. O segundo jogador que não tirou a carta poderá fazer o cálculo, mas só vai poder responder caso o outro jogador erre a resposta, então, nesse caso, ele ganha a pontuação. Quem tiver acertados mais perguntas ganhará o jogo ao final.

⁸⁶ O leitor pode visualizar o jogo por completo acessando o seguinte link: <https://docs.google.com/document/d/17nVp-lZHzKfcDbFiQymfUu---qwwfHuv/edit?usp=sharing&oid=106954360306086153866&rtpof=true&sd=true>

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O jogo “Aventura percentual” foi aplicado no dia 07 de maio no espaço Paulo Freire da Universidade de Pernambuco Campus Mata Norte a estudantes dos cursos de Pedagogia e Matemática. O jogo estava disposto em uma mesa desse referido local e seus idealizadores aplicaram-no assim que os referidos estudantes se aproximaram. Na seção seguinte explicitamos os resultados encontrados durante essa aplicação.

RESULTADOS

Os resultados do jogo mostraram um impacto positivo e significativo no engajamento dos jogadores, pois relataram maior motivação e interesse pela forma que os problemas envolvendo porcentagens foram apresentados, destacando o aspecto lúdico e interativo do jogo, embora pudemos perceber suas dificuldades na resolução de problemas de porcentagem que envolve acréscimos e decréscimos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A diversidade de atividades dentro do jogo, que incluíam desde interpretar o que o enunciado pede até desafios de cálculo mental, contribuiu para atender diferentes estilos de aprendizagem, tornando o processo mais inclusivo. Em síntese, o jogo demonstrou ser uma estratégia para explorar o conteúdo de porcentagem, incentivando os jogadores a desenvolverem suas habilidades matemáticas de maneira divertida e envolvente.

REFERÊNCIAS

CASTRO FILHO, José Aires de. A porcentagem no contexto escolar: estratégias utilizadas pelos alunos. **Temas psicol.** Ribeirão Preto, v. 3, n. 1, p. 33-45, abr. 1995. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X1995000100005&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 27 jun. 2024.